

YANGI O'ZBEKISTONNING KAMBAG'ALLIKKA QARSHI -YANGICHA IJTIMOIY HIMOYA SIYOSATI

Meliboyev Azizjon Nizomiddinovich

Qo'qon davlat pedagogika instituti tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7890760>

Yangi O'zbekistonda Bugungi Kunda Amalga Oshirilayotgan Insonparvarlik Siyosatining Fuqarolarimizga Qanchalik Imkoniyatlar Yaratayotganligi Hech Birimizga Sir Emas. Ayniqsa Asosiy Huquqiy Qomusimiz Yangilanayotgan Yangi O'zbekiston Konstitutsiyasida Davlatimizning Ijtimoiy Davlat Deb Nomlanishi Bu Jamiyatimizning Keying Istiqbolli Kelajagida Ijtimoiy Himoyaga Tubdan Yangicha Strategiya Ishlab Chiqshini Asoslaydi. Qolaversa, "Biz Qashshoqlikning Barcha Ko'Rinish Va O'Lchovlarida, Jumladan, O'Ta Qashshoqlikni Bartaraf Etish Eng Katta Global Muammo Va Barqaror Rivojlanishning Ajralmas Talabi Ekanini Tan Olamiz. Barcha Davlatlar Va Barcha Manfaatdor Tomonlar Hamkorlikda Hamkorlikda Harakat Qilib, Ushbu Rejani Amalga Oshiradilar. Biz Insoniyatni Qashshoqlik Va Muhtojlik Zulmidan Ozod Qilishga Va Sayyoramizni Davolab, Xavfsizligini Ta'minlashga Qaror Qildik"¹ - Deyiladi Birlashgan Millatlar Tashkilotining Dunyomizni O'zgartirish: Barqaror Rivojlanish Uchun 2030 Kun Tartibi Nomli Bayonotida.

Avvalo, Aholini Ijtimoiy Himoya Qilish Siyosati – Bu Davlatning Fuqarolar Shaxsiy Hayotiga Aralashishi Emas, Balki Inson Haq-Huquqlarini, Jumladan, Inson Huquqlari Umumiy Deklaratsiyasi Hamda Iqtisodiy, Ijtimoiy Va Madaniy Huquqlar To'g'risidagi Xalqaro Hujjatlarda Yozib Qo'yilgan, Har Bir Kishining Turmush Darajasi Yetarli Darajada Yuqori Bo'lishini, Oziq-Ovqat, Uy-Joy, Ish Bilan Ta'minlashni Yaxshilashga, Salomatligini Tiklashga, Madaniy-Maishiy Ehtiyojlarini Qondirish Va Pentsiya Ta'minotini Yo'lga Qo'yishga Qaratilgan Tadbirlar Majmuasidir. Ijtimoiy Himoya Ob'ektini Aniqlab Olish – Ijtimoiy Himoyaning Muhim Shartlaridan Hisoblanadi. Ijtimoiy Himoya Ob'ektiga Quyidagi Aholi Guruhlari Kiradi:

1. Nogironlar.
2. Nafaqaho'rlar.
3. Yosh Bolalar.
4. Boquvchisini Yo'qotgan Oilalar.
5. Yolg'iz Va Xomilador Onalar.
6. Qashshoqlik Chegarasidan Kam Daromad Oluvchi Oilalar.
7. Vaqtincha Mehnat Qobiliyatini Yuqotganlar.

¹ United Nations. (2015). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. United Nations.

8. Vaqtincha Va Umuman Ishsizlar:

9. O'qituvchilar, Talabalar

O'zbekiston Tarixida Ijtimoiy Soha Bo'yicha Keng Ko'lamli Ishlar Ilgari Hech Qachon Bo'lmagan. Bugungi Kunga Kelib Ijtimoiy Nafaqa Bilan Ta'minlanadigan Aholi Soni Qariyb 1,5 Barobar Oshirildi. Ushbu Toifani Qo'llab-Quvvatlash Va Iqtisodiyotimizni Tiklash Uchun Davlat Byudjetidan Nihoyatda Katta Mablag' Ajratildi.

Keyingi Paytda Uyuma-Uy Yurib O'rganish Orqali Aholini Ijtimoiy Himoya Qilish, Ehtiyojmand Oilalarni Aniqlashning O'ziga Xos Fuqarobay Va Mahallabay Yangi Tizimi Shakllantirildi. Shuningdek, Moddiy Yordam Va Ko'makka Muhtoj, Boquvchisini Yo'qotgan Oilalarning Farzandlarini Va Nogironligi Bo'lgan Bolalarni Qishki Kiyim-Bosh To'plamlari, Maktab Formasi Va O'quv Qurollari Bilan Ta'minlash Maqsadida Moddiy Yordam Ko'rsatilmogda.² [2] Masalan: Birgina Misol, Mamlakatimizda Aholini Ijtimoiy Himoya Qilish Bo'yicha Sezilarli Natijalarga Erishildi, Jumladan, Nafaqa Oluvchi Oilalar Soni 2016 Yilgi 466 Mingdan 2022 Yilda 1 Million 860 Mingtaga Yoki 4 Baravarga Oshirildi. Ishsizlik Nafaqasi Miqdori Mehnatga Haq To'lashning Eng Kam Miqdorining 75 Foiziga Yetkazildi Hamda Ushbu Nafaqalarni To'lash Muddatlari Oshirildi. Umuman Olganda, O'tgan 5 Yilda Yaimga Nisbatan Davlat Byudjetidan Ijtimoiy Himoya Sohasiga Ajratilgan Mablag'lar Miqdori Salkam 1,4 Baravarga Oshgan, Ya'ni 2017 Yilda Ushbu Ko'rsatkich 8,6 Foizni Tashkil Etgan Bo'lsa, 2021 Yil Yakunida 11,8 Foizga Yetdi. Bu Borada Quyidagi Prezidentimiz Tamonidan Aytilgan - "Albatta, Inson Qadri Biz Uchun Qandaydir Mavhum, Balandparvoz Tushuncha Emas. Inson Qadri Deganda, Biz, Avvalo, Har Bir Fuqaroning Tinch Va Xavfsiz Hayot Kechirishini, Uning Fundamental Huquq Va Erkinliklarini Ta'minlashni Nazarda Tutamiz"³, — Deydi Mirziyoev. Inson Qadri Deganda, Prezident Har Bir Fuqaro Uchun Munosib Turmush Sharoiti Va Zamonaviy Infratuzilma Tashkil Etish, Malakali Tibbiy Xizmat Ko'rsatish, Sifatli Ta'lim, Ijtimoiy Himoya Tizimi, Sog'lom Ekologik Muhit Yaratib Berish Ekanligini Ma'lum Qildi. Bu Esa Jamiyatimiz Mustaqillikka Erishgandan So'ng Belgilab Olingan Quyidagim Maqsadlarni Ro'yobga Chiqarish Uchun

Islohotlar Davri Kelganligining Yaqqol Misolidir. Buning Uchun Mustaqil Yangi O'zbekistonning Har Bir Fuqarosi 4 Ta Sifatga Ega Bo'lishi Kerak: 1) Zamonaviy Mutaxassis Bo'lishi; 2) O'zbek Davlat Tili, Rus Tili, Ingliz Tillarini Mukammal Bilishi; 3)

² Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Тошкент: “О‘zbekiston” нашриёти, 2021. – Б. 199.

³ Шавкат Мирзиёев: «Инсон кадри биз учун қандайдир мавҳум, баландпарвоз тушунча эмас»
<https://daryo.uz/k/2022/01/26/>

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Doim O'z Bilim Doirasini Yangilab Borishi Va 4) Tadbirkor-Tashabbuskor Bo'lishi⁴. Maqsadlarimizga Olib Boruvchi Mayoq Bo'lib Hizmat Qiladi.

Albatta, Yuqorida Qayd Etilganidek, Global Miqyosda Dunyo Minbarlarining Bosh Mavzusiga Aylanayotgan Muammolardan Biri Bo'lgan Kambag'allikni Qisqartirishning To'g'ri Va Eng Samarali Usuli Iqtisodiyotda Band Aholi Sonini Oshirish, Ularga Munosib Va Mehnat Unumdorligi Yuqori Bo'lgan To'liq Ish Bilan Band Bo'lishlikni Ta'minlash, Qishloq Joylarida Tadbirkorlik Uchun Shart-Sharoitlarni Yaratishdan Iborat. Kambag'allikni Yuzaga Keltiradigan Bosh Omil Ham Ishsizlik Darajasining Yuqoriligi, Ishchi Kuchi Qatlamining Bugungi Zamon Talabi Darajasiga Mos Emasligi, Inson Kapitali Qiymatining Mehnat Unumdorligi Nuqtai Nazaridan Orqada Qolayotganligida, Deb Baholash Mumkin. Shu Sababli Prezident Sh.M.Mirziyoev Ta'kidlaganidek, Kambag'allikni Kamaytirish Oylik Yoki Nafaqa Miqdorini Ko'paytirish, Yoppasiga Kredit Berish, Degani Emas. Buning Uchun, Eng Avvalo, Aholini Kasb-Hunarga O'rgatish Va O'qitish, Moliyaviy Savodxonligini Oshirish, Odamlarda Tadbirkorlik Hissini Uyg'otish, Infratuzilmani Yaxshilash, Yoshlarga Ta'lim-Tarbiya Berish, Sifatli Davolanish, Manzilli Nafaqa To'lash Tizimini Joriy Qilish Kerak Demakdir.

Xulosa Qilib Shuni Aniq Aytishimiz Mumkunki, Yangi O'zbekistonda Bugungi Kunda Olib Borayotgan Adolatli Ijtimoiy Siyosati Va Yangilanayotgan Konstitutsiya O'zining Samarali Natijalarini Berishi Va Jamiyatimizda Kambag'allik Darajasini Ko'tarilishini Oldini Olishi, Farovon, Erkin Va Demokratik Fuqarolik Jamiyatining Shakllanishida Asos Bo'lib Hizmat Qilishiga Ishonamiz.

Foydalanilgan manbalar va adabiyotlar ro'yhati:

1. Yangi O'zbekiston Konstitutsiyasi loyihasi. 2023 y.
2. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Тошкент: “O'zbekiston” нашриёти, 2021. – Б. 199.
3. Шавкат Мирзиёев: «Инсон қадри биз учун қандайдир мавҳум, баландпарвоз тушунча эмас» <https://daryo.uz/k/2022/01/26/>
4. Мустақиллик: Изоҳли илмий-оммабоп луғат. Муаллифлар: М.Абдуллаев ва бошқалар. – Т.: Шарқ, 2006. – 528 б.)
5. Nussbaum, M. (2000). Women and Human Development: The Capabilities Approach. Cambridge University Press.
6. United Nations. (2015). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. United Nations.

⁴ Мустақиллик: Изоҳли илмий-оммабоп луғат. Муаллифлар: М.Абдуллаев ва бошқалар. – Т.: Шарқ, 2006. – 528 б.)